

DIFFERENCIYALLANIWUSHI FUNKCIYALARDIŃ BAZI BIR QÁSIYETLERI

Nurekeeva Ayjamal Aydosovna -Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika institutı I basqısh magistrantı

Annotatsiya. Matematikalıq analizdiń tiykarǵı túsinikleri funkciya, tuwındı, differencial hám úzliksizlik bolıp tabıladı. Bul túsinikler teoriyalıq matematika, fizika, texnika, ekonomika hám basqa kóplegen ilimlerdiń de tiykarın quraydı. Maqalada bul túsiniklerdiń qásiyetleri aytıp ótiledi hám usınıń menen birge bul túsinikler arasındaǵı baylanısıwlar keltiriledi.

Gilt sózler: bir ózgeriwshili funkciya, kóp ózgeriwshili funkciya, tuwındı, differencial, úzliksizlik, dara tuwındı.

Annotation. The fundamental concepts of mathematical analysis include functions, derivatives, differentials, and continuity. These concepts form the foundation of theoretical mathematics, as well as many other fields such as physics, engineering, economics, and others. This article discusses the properties of these concepts and also presents the relationships between them.

Key words: function of one variable, function of several variables, derivative, differential, continuity, partial derivative.

Bir ózgeriwshili funkciya tuwındısı, úzliksizligi hám differencialı arasındaǵı baylanıslar tómendegishe boladı:

- a) Funkciyanıń qálegen noqatta differenciallanıwshı bolıwınan onıń usı noqatta úzliksiz bolıwı kelip shıǵadı.
- b) Funkciyanıń qálegen noqatta differenciallanıwshı bolıwınan onıń usı noqatta shekli tuwındıǵa iye ekenligi kelip shıǵadı.
- c) Biraq úzliksiz funkciya hárdayımda tuwındıǵa iye bola bermeydi.

Bul qatnas matematikalıq analizdiń eń áhmiyetli qásiyetlerinen biri bolıp esaplanadı. Ol teoriyada, sonıń menen birge fizika, mexanika hám ekonomikadaǵı kóplegen ámeliy máselelerdi sheshiwde de úlken áhmiyetke iye.

Endi usı tárizdegi baylanıstı kóp ózgeriwshili funkciyalarda kórip shıǵamız.

Funkciyanıń úzliksiz bolıwı menen onıń dara tuwındıǵa iye bolıwı arasındaǵı baylanıs.

$f(x)$ funkciya ashıq M ($M \subset \mathbb{R}^2$) kóplikte berilgen bolıp, $x_0 \in M$ noqatta shekli $f'_{x_1}(x^0)$ dara tuwındısına iye bolsın. Anıqlamaǵa kóre

$$f'_{x_1} x^0 = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{\Delta_{x_1} f}{\Delta x_1}$$

bolıp, onnan

$$\Delta_{x_1} f = f'_{x_1}(x^0) \Delta x_1 + \alpha_1 \Delta x_1$$

bolatuǵının tabamız, bunda $\Delta x_1 \rightarrow 0$ ge $\alpha \rightarrow 0$ ge. Nátiyjede

$$\lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \Delta_{x_1} f = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} [f'_{x_1}(x^0) \Delta x_1 + \alpha \Delta x_1] = 0$$

boladı. Bul $f(x)$ funkciyanıń x^0 noqatta x_1 ózgeriwshisi boyınsha dara úzliksiz ekenligin bildiredi. Demek, $f(x)$ funkciya x^0 noqatta shekli $f'_{x_k}(x^0)$ $k = 1, 2, \dots, m$ dara tuwındıǵa iye bolsa, $f(x)$ funkciya usı noqatta sáykes x_k $k = 1, 2, \dots$, ózgeriwshileri boyınsha dara úzliksiz boladı.

Biraq kóp ózgeriwshili $f(x)$ funkciyanıń bazıbir x^0 noqatta barlıq dara tuwındılarǵa iye bolıwınan, onıń usı noqatta úzliksiz (barlıq ózgeriwshiler boyınsha bir waqıtta úzliksiz) bolıwı baraqulla kelip shıǵa bermeydi.

1-teorema. Eger $f(x)$ funkciya x^0 noqatında differenciallanıwshı bolsa, onda bul funkciya usı noqatta úzliksiz boladı.

2-teorema. Eger $f(x)$ funkciya x^0 noqatta differenciallanıwshı bolsa, onda bul funkciyanıń usı noqatta barlıq dara tuwındıları $f'_{x_1}(x^0), f'_{x_2}(x^0), \dots, f'_{x_m}(x^0)$ bar hám olar sáykes túrde (2) ańlatpadaǵı A_1, A_2, \dots, A_m lerge teń boladı, yaǵnıy

$$f'_{x_1}(x^0) = A_1, \quad f'_{x_2}(x^0) = A_2, \quad \dots, \quad f'_{x_m}(x^0) = A_m.$$

1-eskertiw. $f(x)$ funkciyanıń bazıbir x^0 noqatta barlıq dara tuwındıları $f'_{x_1}(x^0), f'_{x_2}(x^0), \dots, f'_{x_m}(x^0)$ diń bar bolıwınan, funkciyanıń usı noqatta differenciallanıwshı bolıwı baraqulla kelip shıǵa bermeydi.

Máselen,

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 \cdot x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, & \text{eger } x_1, x_2 \neq 0, 0 \text{ bolsa,} \\ 0, & \text{eger } x_1, x_2 = 0, 0 \text{ bolsa} \end{cases}$$

funkciyanı qarayıq. Bul funkciya (0,0) noqatta dara tuwındılargá iye:

$$f'_{x_1}(0,0) = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x_1, 0) - f(0,0)}{\Delta x_1} = 0,$$

$$f'_{x_2}(0,0) = \lim_{\Delta x_2 \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta x_2) - f(0,0)}{\Delta x_2} = 0.$$

Berilgen funkciyanıń (0,0) noqattaǵı ósimi

$$\Delta f(0,0) = f(\Delta x_1, \Delta x_2) - f(0,0) = \frac{\Delta x_1 \cdot \Delta x_2}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}}$$

boladı. Meyli $f(x_1, x_2)$ funkciya (0,0) noqatta differenciallanıwshı bolsın dep uýğarayıq. Onda

$$\Delta f(0,0) = f'_{x_1}(0,0) \cdot \Delta x_1 + f'_{x_2}(0,0) \cdot \Delta x_2 + \alpha_1 \Delta x_1 + \alpha_2 \Delta x_2 = \alpha_1 \Delta x_1 + \alpha_2 \Delta x_2$$

bolıp, bul ańlatpada $\Delta x_1 \rightarrow 0, \Delta x_2 \rightarrow 0$ ge $\alpha_1 \rightarrow 0, \alpha_2 \rightarrow 0$ boladı. Demek,

$$\frac{\Delta x_1 \Delta x_2}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}} = \alpha_1 \Delta x_1 + \alpha_2 \Delta x_2$$

Bunda Δx_1 hám Δx_2 ler qálegen ósimler. Sonlıqtan, $\Delta x_1 = \Delta x_2$ bolǵanda teńlik

$$\frac{\Delta x_1}{\sqrt{2}} = \Delta x_1(\alpha_1 + \alpha_2)$$

kóriniske kelip, bunnan

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

bolatuǵını kelip shıǵadı. Nátiyjede $\Delta x_1 \rightarrow 0, \Delta x_2 \rightarrow 0$ ge α_1 hám α_2 shamalarınıń nol'ge umılmaytuǵınlıǵın tabamız. Bul $f(x_1, x_2)$ funkciyanıń (0,0) noqatta differenciallanıwshı bolsın dep uýǵarıwımızǵa qarsı keledi. Demek, berilgen funkciya (0,0) noqatta dara tuwındılargá iye, lekin ol usı noqatta differenciallanıwshılıq shártin qanaatlandırmaydı.

Nátiyje. Solay etip, funkciyanıń bazıbir noqatta barlıq dara tuwındılarǵa iye bolıwı, funkciyanıń usı noqatta differenciallanıwshı bolıwınıń zárúrli shártinen ibarat eken.

1) Bir ózgeriwshili funkciyalarda da, kóp ózgeriwshili funkciyalarda da funkciyanıń bazıbir noqatta differenciallanıwshı bolıwınan onıń usı noqatta úzliksiz bolıwı kelip shıǵadı. Demek, bir hám kóp ózgeriwshili funkciyalarda funkciyanıń differenciallanıwshı bolıwı menen onıń úzliksiz bolıwı arasındaqı qatnas bir qıylı.

2) Bizge málim, bir ózgeriwshili funkciyalarda funkciyanıń bazıbir noqatta differenciallanıwshı bolıwınan onıń usı noqatta shekli tuwındıǵa iye bolıwı kelip shıǵadı hám, kerisinshe, funkciyanıń bazıbir noqatta shekli tuwındıǵa iye bolıwınan onıń usı noqatta differenciallanıwshı bolıwı kelip shıǵatuǵını málim.

Kóp ózgeriwshili funkciyalarda funkciyanıń bazıbir noqatta differenciallanıwshı bolıwınan onıń usı noqatta barlıq shekli dara tuwındılarǵa iye bolıwı kelip shıǵadı. Bıraq, funkciyanıń bazıbir noqatta barlıq shekli dara tuwındılarǵa iye bolıwınan onıń usı noqatta differenciallanıwshı bolıwı bárqulla kelip shıǵa bermeydi.

Demek, bir hám kóp ózgeriwshili funkciyalarda funkciyanıń differenciallanıwshı bolıwı menen onıń tuwındıǵa (dara tuwındıǵa) iye bolıwı arasındaqı qatnas bir qıylı emes eken.

Ádebiyatlar

1. T. Azlarov, X. Mansurov “Matematik analiz” Toshkent 1994-y.
2. G.Xudayberganov, A.Vorisov, X.Mansurov, B.Shoimqulov “Matematik analizdan ma’ruzalar” “Voriz-nashriyot” MCHJ, 2010.
3. Демидович Б.П. "Сборник задач и упражнений по математическому анализу" Издательство Московского университета. 1997 г.
4. И. С. Пискунов "Дифференциальное и интегральное исчисление" Москва "Наука" главная редакция физико-математической литературы. 1985 г.
5. Yamakoshi R, Kaneko T, Hao G, Yue Y, Sumi K. Efficient inverse volume rendering via path filtering for optical property estimation in scattering media. Opt

Express. 2025 Nov 3;33(22):45539-45550. doi: 10.1364/OE.572897. PMID:
41414058.